

Никоҳ ва унинг ҳуқуқий аҳамияти.**Фуқаролик ишлари бўйича
Қорақўл туманлараро суди судьяси: Р.В.Кенджаев**

Аннотация: Никоҳ тегишли туман (шаҳар) Фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзиш бўлими томонидан қайд этилади.

Никоҳдан ажратиш Фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзиш бўлими ва фуқаролик ишлари бўйича суди томонидан кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: фуқаро, никоҳ, фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзиш бўлими, ажрим.

Фуқаролар никоҳдан ажратиш масаласида фуқаролик судига мурожаат қилишда қонунда белгиланган тартибда давлат божи ва почта харажатларини тўлаши лозим.

Суд никоҳдан ажратишда Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 40-моддаси 2-қисмига кўра, эр-хотинга ярашиш учун олти ойгача муҳлат тайинлашга ҳақли.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2011 йил 20 июлдаги “Судлар томонидан никоҳдан ажратиш ҳақидаги ишларни кўришда қонунларни қўллаш амалиёти тўғрисида”ги Қарорининг 15-бандида ярашиш учун бериладиган муддат уч ойдан кам бўлмаслиги белгиланган.

Ажрим нусхаси тарафлар яшайдиган туман Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш бўлимига ва маҳалла фуқаролар йиғини ҳузуридаги Оилавий қадриятларни мустаҳкамлаш комиссияси зиммасига тарафларни яраштириш чораларини кўриш учун юборилади.

Барча чоралар кўрилиб, Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш бўлими ва маҳалла фуқаролар йиғини ҳузуридаги Оилавий қадриятларни мустаҳкамлаш комиссияси ўрганиб чиқилиб ва Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 41-моддасига кўра, агар суд эр ва хотиннинг бундан буён биргаликда яшашига ва оилани сақлаб қолишга имконият йўқ деб топса, уларни никоҳдан ажратади.

Мамлакатимиз тараққийнинг янги босқичи ҳисобланаётган учинчи ренессанс даврида амалга оширилаётган кенг қамровли ислоҳотлар ва янгиланишлар жараёни ёшлар маънавий маданиятини такомиллаштириш кун тартибидаги долзарб вазифалардан биридир. Республикамизда ислоҳотларнинг асосий йўналишларидан бири “Ёшларга оид давлат сиёсати” доирасида ёшлар, уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш бўлиб, бунда нафақат ёшларнинг иқтисодий, балки ижтимоий индивидуал онгининг ҳимояси ва маънавий маданиятини шакллантиришга, уни шу азиз Ватаннинг том маънодаги фидойи фуқароси сифатида тарбиялаш назарда тутилган. Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, «Ўзбекистонни ривожланган мамлакатга айлантиришни мақсад қилиб қўйган эканмиз, бунга фақат жадал ислоҳотлар, илм-маърифат ва инновация билан эриша оламиз. Нафақат ёшлар, балки бутун жамиятимиз аъзоларининг билими, савиясини ошириш учун аввало илм-маърифат, юксак маънавият керак. Илм йўқ жойда қолоқлик, жаҳолат ва албатта, тўғри йўлдан адашиш бўлади» [1, 2-б.]. Ёшларнинг маънавий маданиятининг ижтимоий тараққийни таъминлашдаги ўрни, унинг моҳиятини белгиловчи омилларни аниқлаш ижтимоий-маданий юксалишда ўзаро уйғунликни таъминлаш, илмий-амалий аҳамиятга молик бўлган хулосаларни ишлаб чиқиш долзарб вазифа бўлиб қолмоқда. Шу нуқтаи назардан тафаккур имкониятларини кенгайтириш, эркин ва танқидий фикрлаш, фаолиятни мақсадга йўналтириш, келажакка мўлжал олиш қабиларга эришиш мақсадида 2017 йил 13 сентябрь “Китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури тўғрисида”ги Президент Қарори эълон қилинди ва у босқичма-босқич тизимли амалиётга жорий қилинмоқда. Чунки, китоб билим манбаи бўлиб, у шахс маънавий маданиятини шакллантирувчи энг муҳим омилдир. 2017 йилдан 30 июнь санасини Президентимиз ташаббуси билан “Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз” деган шиор кенг тарқалиб, “Ёшлар куни” деб эълон қилиниши, ёшларга имтиёзли кредитларнинг берилиши, таълим тизимининг барча босқичларидаги ислоҳотлар, олий таълим тизимида ўқиш имкониятларининг йилдан-йилга кенгайиб бораётганлиги,

замонавий ва диний билимлар уйғунлигини таъминлаш жараёни юксак маънавиятли шахсни тарбиялашга йўналтирилгандир.

Марказий Осиёдаги Уйғониш даври жамиятнинг сиёсий, иқтисодий ва маънавий ҳаётида енг катта ютуқларга еришди. Бу даврда сиёсий ва ҳуқуқий фанлар, янги адабиёт ва санъат, тиббиёт, фалсафа, янги естетик онг яратилди.[10]

Ҳозирги даврга келиб Ўзбекистонда аёллар жумладан, хотин-қизларнинг қонуний-ижтимоий манфаатларини ҳимоя қилиш, аёлларнинг мамлакат сиёсий ҳаётидаги тўлақонли иштирокини таъминлаш, гендер тенглик ва репродуктив саломатлик бўйича олиб борилаётган давлат сиёсатига жаҳон ҳамжамияти яъни БМТ, Халқаро меҳнат ташкилоти, ЮНИСЕФ, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти каби нуфузли халқаро ихтисослашган муассасалар томонидан юқори баҳо берилмоқда.[11]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси ҳамда Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 7 мартдаги 22-к/қ-қўшма қарори билан тасдиқланган «Олий таълим муассасалари рейтингини аниқлаш тартиби тўғрисидаги Низом»
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 11 мартдаги «Давлат тест маркази таркибида кадрлар тайёрлаш сифатини назорат қилиш, педагог кадрлар ва таълим муассасалари аттестацияси бошқармасини ташкил этиш тўғрисида» 109-сон қарори / Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2013 й., 1-сон, 10-модда
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 29 декабрдаги «Республика олий таълим муассасалари рейтингини баҳолаш тизимини жорий этиш тўғрисида» 371-сон қарори / Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2013 й., 1-сон, 10-модда.

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 10 январда Вазирлар Маҳкамасининг «Олий таълимнинг Давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисида» 2001 йил 16 августдаги 343-сон қарори / Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2001 й., 15-16-сон, 104-модда; 2013 й., 28-сон, 363-модда, 52-сон, 691-модда; 2015 й., 2-сон, 21-модда; 2017 й., 23-сон, 472-модда.

5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 18 июлдаги «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги 515-сон қарори / Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 29-сон, 698-модда.

6. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 й., 30-сон, 346-модда.

7. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 33-сон, 442-модда.

8. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Давлат тест марказининг 2013 йил 3 июндаги 27, 18-сон қарори.

9. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги ва Мактабгача таълим вазирлигининг 2019 йил мартдаги «Педагогика таълим соҳаси бўйича кадрлар тайёрлайдиган олий таълим муассасалари битирувчи курс талабаларининг малакавий педагогик амалиётларини доимий яшаш ҳудудларида ўташларини ташкил этиш тўғрисида»ги 10-қ/қ-сон қарори.

10. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

11. Ғуломжонов, О. Р. Ў. (2021). ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ АҲАМИЯТИ. *Scientific progress*, 1(4).